

SPECIAL ISSUE

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE

Journal of Culture and Art

**КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ**

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

 IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE 3

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Чолғу ижрочилиги ва мусиқа назарияси” кафедраси
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

YO‘LDOSHEVA Gulbahor Quanishbay qizi

O‘zbekiston davlat konservatoriyasi

Nukus filiali

talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12515714>

QORAQALPOQ XOR MUSIQA SAN’ATIDA MOXIDA KULCHIGAEVANING TUTGAN O‘RNI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada xor janrining paydo bo‘lishi va rivojlanishi haqida so‘z boribgina qolmay, Qoraqalpoq xor musiqa san’atida Moxida Kulchigaevaning tutgan o‘rni haqida batafsil yoritib berishga harakat qilinadi. Bundan tashqari, O‘zbekiston kompozitorlar tomonidan ilk xor uchun yaratilgan asarlar haqida so‘z boradi. Shu qatori qoraqalpoq diyorida Moxida Kulchigaeva va uning oilasi bugungi kunda qoraqalpoq musiqa san’atiga qo‘shgan xissalari va uning ish faoliyati haqida ma’lumotlar keltiriladi. Qoraqalpoq xor musiqa san’atida, xor musiqasi Qoraqalpoqlar va Qoraqalpoq san’ati uchun juda muhim o‘rin egallaydi.

Kalit so‘zlar: xor, opera, kapella, soprano, teatr, kantata, oratoriya, orkestr, kompozitor, skripka, alt, simfoniya, Qoraqalpoq xor musiqa san’ati, Moxida Kulchigaeva, Qoraqalpoqlar va Qoraqalpoq san’ati.

КАРАКАЛПАКСКИЙ ХОР В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ РОЛЬ МОХИДЫ КУЛЬЧИГАЕВОЙ

АННОТАЦИЯ

Эта статья не только расскажет о возникновении и развитии хорового жанра, но и попытается подробно осветить роль Мохиды Кульчигаевой в музыкальном искусстве Каракалпакского хора. Кроме того, речь идет о произведениях, созданных узбекскими композиторами для раннего хора. В этой серии представлена информация о вкладе Мохиды Кульчигаевой и ее семьи в современное каракалпакское музыкальное искусство и ее творческой деятельности в стране каракалпаков. В Каракалпакском хоровом музыкальном искусстве хоровая музыка занимает очень важное место для каракалпаков и Каракалпакского искусства.

Ключевые слова: хор, опера, а капелла, сопрано, театр, кантата, оратория, оркестр, композитор, скрипка, альт, симфония, Каракалпакское хоровое музыкальное искусство, Мохиды Кульчигаева, каракалпаки и каракалпакское искусство.

KARAKALPAK CHOIR IN THE ART OF MUSIC MOKHIDA KULCHIGAEVA'S POSITION

ANNOTATION

This article will not only talk about the emergence and development of the choral genre, but also try to highlight in detail the role of Kulchigaeva in Mokhida in the dark choral musical art. In addition, Uzbekistan talks about the works created by composers for the first choir. Along with this, in the Karakalpak land, information is brought about Kulchigaeva and her family's contributions to the musical art of Karakalpak today, as well as her work activities. In the art of Karakalpak choral music, choral music occupies a very important place for Karakalpak and Karakalpak art.

Keywords: choir, opera, Chapel, soprano, Theatre, cantata, oratorio, orchestra, composer, violin, Alto, Symphony, Blackbeard choral music art, Moxida Kulchigaeva, Karakalpak and Karakalpak art.

Musiqa inson madaniyatida va jamoaviy hayotda o'ziga xos o'ringa egadir. U dam olish va ko'ngil ochar paytlari, turli marosim, bayram, bazm, va sayillar, rasmiy tadbirlar, ommaviy va harbiy yurishlar, sport mashqlari va mehnat jarayonida muayyan vazifalarni bajaradi. Shuning uchun musiqa asarlari o'z mazmuniga muvofiq holda bir nechta uslub, tur va janrlarga bo'linadi. Masalan, opera janrida, o'zbek musiqali dramasi va komediyasida xonandalik xor san'atida muhim rol o'ynaydi. Musiqa janrlari orasida eng ommaviy xususiyatga ega bo'lgan tur - xor san'atidir. Xor shunday bir san'at turiki unda adabiy va musiqiy ijodiyot o'zaro uyg'unlashib yaxlit badiiy obraz yaratiladi. Xor san'ati uzoq o'tmishga ega.

Qadim zamonlardan beri xalqlar orzu-umidlari, his-tuyg'ularini qo'shiq aytish pantomima qilish kabi vositalar bilan ifodalab kelganlar. Ko'pchilik bo'lib qo'shiq aytish deyarli hamma xalqlarning mehnat faoliyati, an'anaviy marosimlari, qolaversa, butun turmush hayoti bilan doimo bog'liq bo'lib kelgan. Ushbu san'at turli xil xalqlarning milliy musiqa merosini saqlab qolishda muhim rol o'ynaydi.

Xor san'ati ommani loqayd eshituvchiga emas balki faol tinglovchi bo'lishga undaydi. Xor san'ati rivojlanishida slavyan xalq (rus, ukrain, bolgar, polyak, chex, xorvat va boshqa)lari katta hissa qo'shib kelishgan. Ularni qo'shiqsevarlar deb nomlashgan chunki ularning xor ijrochiligida xalq qo'shiqlari va ijrochilik an'analari katta ahamiyat kasb etgan [1, 2].

Slavyan qo'shiqchiligi G'arb va Yaqin Sharq musiqa madaniyatiga ayniqsa xor ijrochiligi va ijodiyotiga samarali ta'sir ko'rsatgan. Yirik kompozitor va nazariyotchi Ioann Kukuzel Vizantiya nota yozuvi isloxotchisi va bir nechta xonandalik maktablari asoschisi bo'lgan uning qo'shiq-aytim va madhiyalari ko'plab davlatlarda keng tarqalgan va ular o'zining badiiy qadr qimmatini va yorqin milliylik xususiyatlari bilan ajralib turgan.

XIV-XVI asrlarda xor ijrochiligi yanada taraqqiy topdi. O'zbekiston hududida XX asrning boshlarida teatr truppalari tuzilib, tomoshalar vaqtida spektakl mazmun-mohiyatidan kelib chiqib jo'rlikda ijro etiladigan qo'shiq va ashulalar xor ijrochiligi asta sekin o'zbek xalqiga singib borayotganligidan dalolat bo'lgan.

Tinglovchilarda kuyga solingan va birgalikda kuylangan matnlar katta taassurot qoldirgan, yuraklarni larzaga solgan. 1918-yilda Xalq konservatoriyasi ochilishi xor san'ati targ'ibotida muhim rol o'ynaydi. Toshkent shahrida birinchi bo'lib jonkuyar ustoz, izlanuvchan inson, ma'rifatparvar Ali Ardobus Ibrohimov rahbarligidagi 60 ta o'zbek o'g'il bolalaridan tashkil topgan maktab teatr jamoasi tuzildi.

V.Sakovich tashkil etgan "Zebiniso", Sh.Shoumarovning "Namuna" va S.Yenikeyevaning o'zbek qizlar xor jamoalari tuzilishi ham xor ijrochiligi ommaviylashishida munosib o'rin tutgan.

1936-yilda O‘zbekistonda birinchi xor kapellasi tuzilgan va unga M.Lepexin rahbarlik qilgan. Dastlabki konsert dasturi xalqaro miqyosda, xususan, Moskvada bo‘lib o‘tgan O‘zbekiston adabiyoti va san‘ati kunlarida namoyish etilib, keng tinglovchilar olqishiga sazovor bo‘lgan. Shu yo‘sinda Respublika teatrlarida, harbiy okruglarda, o‘rta maktablarda, o‘quvchilar saroylarida xor jamoalari tuzilishi avj oldi.

1919-yilda V.Sakovich tashkil qilgan maktab-teatr kollektivi 300 ta bolani birlashtirdi. Bu kollektiv ham bir necha xor, drama, raqs, gruppani o‘z ichiga olgan edi. Xususan Sakovichni “Zebiniso” maktabida tuzgan xori yaxshi natijalarga erishdi va keyinchalik bu xor “San’atchi qizlar” nomi bilan yuritildi.

Professional xor ijodi va ijrochilikning oddiy shakllari 30-yillarda 2 yoyilgan musiqali dramalarda uchraydi. “Farhod va Shirin” (V.Uspenskiy, G.Mushel) va “Gulsara” (R.Glier va T.Sodiqov) musiqali dramalarda ikki ovozli xor nomerlari qo‘llaniladi. XX asrning so‘ngi choragida jo‘rsiz musiqaning rivoji kompozitorlarni a kapella janrida ayrim izlanishlarga olib keldi. Kompozitorlar – Mutal Burhonov, Sayfi Jalil, Ikrom Akbarov, Botir Umidjonov, Mustafu Bafoyev, Nadim Norxo‘jayev, Baxrullo Lutfullayev, Avaz Mansurov, Dilorom Omonullayeva, shuningdek, ijodkor xormeyster – Shermat Yormatov, Naira Sharafiyeva kabilar bu janrga alohida e‘tibor berishdi. Botir Umidjonov ijodida yangi matn, yangi timsollar, tembr, faktura usullari, xor matosini simfoniyalash kabi ijrochilik uslubi yangi qirralarga olib keldi [3].

Shu qatori Qoraqalpoq xalqining ham musiqa madaniyatida rivojlanish yuz beradi. Qoraqalpog‘iston musiqa madaniyati uzoq tarixga ega bo‘lib, hozirgi kunda boy musiqiy folklor, og‘zaki an‘anadagi professional musiqa va, shuningdek, 20-asrda rivoj topgan kompozitorlik ijodiyoti namunalariga egadir. 20-asrning 2 choragidan boshlab milliy kompozitorlik ijodiyoti shakllana boshladi. Musiqali dramalar, kichik simfonik asarlar, kamer asarlar va h.k. yozildi. Bu sohaga Japaq baxshi Shomurotov salmoqli hissa qo‘shdilar.

1970-1990-yillarga kelib opera, oratoriya. Simfoniya, sonata kabi lirik janrlardagi asarlarning ilk tajribalari paydo bo‘ldi. O‘zining xalqi va madaniyati uchun bugungi kunda mehnat qilib bir nechta shogirdlar tayorlab kelayotgan namunali ustozlardan va namunali oilalardan biri bu Kulchigaevlar oilasidir. Ular xalqimiz san‘ati va madaniyati ravnaqi uchun o‘z hissalarini qo‘shib kelmoqda.

Ular oilasida o‘nta farzand bo‘lib barchasi san‘at sahosida o‘z faoliyatini olib bormoqda. Kulchigaevlar oilasida eng tung‘ich farzandi Kulchigaeva Moxida Maxsetovna bo‘lib, u 1963-yili 3-fevralda Nukusda tavallud topgan. Uning otasi Kulchigaev Maxset o‘z davrining belgili rassomlaridan biri bo‘lgan.

A.S. Pushkin maktabida chizmachilikdan dars bergan. Moxida 1970-yildan o‘rta ta‘lim maktabiga 1-sinfga boradi va 1971-yili qo‘shimcha “Glier” nomli bolalar musiqa va san‘at maktabiga hujjat topshiradi. Keyin uni otasi yozgi ta‘tilda Tatyana Pavlovaga fortepiano sinfida ta‘lim olish maqsadida keladi. 1974-yilning avgust oyida Toshkentdagi “Glier” nomli ixtisoslashtirilgan bolalar musiqa maktabiga fortepianino bo‘limiga o‘qishga topshiradi, shu paytda unga fortepianino bo‘limida o‘qish uchun 7 yoshdan kelishini aytadi va Moxidaga xor dirijorligida o‘qishini tavsiya qiladilar.

Bu maskanda malakali ustozlaridan bilim va ko‘nikmalarini o‘zlashtiradi, keyin esa, u yerni 1982-yili muvofaqiyatli tugatib, O‘zbekiston davlat Konservatoriyasiga o‘qishga topshiradi va muvafaqiyatsizlikka uchraydi, so‘ng shu yili “Xamza” nomindagi musiqa bilim yurtida bir yil davomida tahsil olib, yiqilgan kurashga to‘ymas deganlaridek 1983-yili yana Konservatoriyaga o‘qishga topshirib professor Alestina Vasileva Borisovna sinfida mutaxassislik fanidan tahsil oladi.

Konservatoriyani yaxshi baholarga tamomlab 1988-yili ona vatani Nukus shahriga qaytib “Esjan baxshi” nomli bolalar musiqa va san‘at maktabida o‘z mehnat faoliyatini olib boradi. Ishlash jarayonida u maktabda bolalar xorini tashkil qiladi hamda bolalarga shu sohani chuqur o‘rganishi haqida keng tushunchalar beradilar.

Bu bolalar xori omadli kelib, bolalar respublika tanlovlarida o'z ish faoliyati natijalarini, mehnatlarini ko'rsatishga muyassar bo'ladi. 1995-yili Moxida Maqsetovna "Ajiniyaz" nomli Nukus davlat pedagogik institutining musiqa fakultetiga ishga taklif qilinadi. Moxida bu yerda iqtidorli talaba yoshlarni jalb qilgan holda xor tashkil qilib, "O'zbekiston mening vatanim" nomli katta hajimdagi musobaqada ikkinchi o'rin egasi bo'ladi, undan tashqari boshqada tadbir va konkurslarda o'z faoliyatlarini ko'rsatadilar.

Keyinchalik Moxida Maqsetovna "Japaq Shamuratov" nomli musiqa bilim yurtida ishlaydi. Bu maskanda u o'zining ko'p yillik tajiriybalarini o'rttirib, nafaqaga chiqadi. Uning shogirtlari hozirgi kunda madaniyat sohalarida ustozidan olgan ta'limlari va ko'nikmalari hosilasi bilan talaba yoshlarga va davlatimiz taraqqiyoti uchun o'z hissalarini qo'shib ish faoliyat yo'llarini olib bormoqdalar.

Oradan yillar o'tib, Moxidani 2021-yili Qoraqalpog'istonda ilk bor ochilgan O'zbekiston davlat Konservatoriyasi Nukus filiali xor dirijorligi bo'limiga assistent o'qituvchi sifatida ishga taklif qilinadi va hozirgi kunda shu yerda katta o'qituvchi sifatida ish faoliyatini yuritib kelmoqda. O'zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filialida xor jaomosini tashkil qilib, hozirda ular bilan birgalikda turli janrdagi xor uchun yozilgan asarlarni ijro qilib kelmoqda. 2023-yil 20-dekabr oyida filial xor jamoasi va filial kamer orkestri hamda dirijyor Zuxurov Maxmud boshchiligida, xormeyster Moxida Kulchigaevlar Qoraqalpog'istonda birinchi marta, Italiyalik buyuk kompozitori Antonio Vivaldining to'rt avozli "Gloria" nomli kantatasini muvofaqqiyatli ijro etdilar. Moxida Maqsetovna o'zining muvofaqqiyatlari, mehnatlari, san'at sohasiga kelganiga ota-onasiga katta minnatdorlik bildiradi va shu bilan birga o'z davomchilari shogirdlariga bu sohani tanlab adashmaganlarini, o'z ustida juda ko'p mehnat qilishlarini va san'atda o'zlarining yo'llarini topishida omadlar tilab qoladilar [4].

Moxida Maqsetovna nafaqat san'atkor mehribon ona, ajoyib buvi hamdir, uning uchta farzandi bo'lib, ular ham musiqa sohasida ta'lim olgan. Tung'ich farzandi Berdixanov Quanishbay o'rta maktab davrida fortepiano bo'limida tahsil olib, keyinchalik harbiy bo'lishiga qiziqish uyg'onadi va o'z mehnat faoliyatini davom ettiradilar. Berdixanova Shaxida ikkinchi qizi hozirda Toshkent shahridagi "Yunus Rajabiy" nomli institutda ilmiy xodim sifatida ishlab kelmoqdalar. Berdixanova Perizat kenja farzandi Nukus shahrida xoreografiya bo'limida tahsil olib bugungi kunda o'z faoliyatini davom etmoqdalar.

Umuman olganda Kulchigaevlar oilasida o'nta farzand bo'lsa, shularning beshtasi qiz farzand, beshtasi o'g'il farzanddir. Farzandlarning hammasi san'at sohasida bo'lgan, eng tung'ichi xor dirijorligi fakultetida, keyin ikki egizak qizlar "Japaq Shamuratov" bilim yurtida skripka bo'limini tamomlab, "Berdaq" nomidagi akademik teatri" simfonik orkestrida jo'rnavor bo'lib ishlagan, o'sha davrda orkestr dirijori Saporbay Paluanov bo'lgan.

Ular teatring simfonik orkestrining eng birinchi ijrochilari qatorida bo'lgan. Undan so'ng ikki egizak o'g'il farzandlar bo'lib, birinchisi akkordionda, ikkinchisi esa arxitektura sohasida o'qib ta'lim olgan. Keyingi egizaklar biri qiz biri o'g'il, ulardan qizi violenchel cholg'usini o'rganib, o'g'il farzand damli cholg'ular bo'limida o'qigan. Kenja farzandi Alibek Kulchigaev alt cholg'usida tahsil oladi.

Alibek Kulchigaev oilasida eng kenja farzand bo'lib, 1977-yili 26-yanvarda Nukus shahrida dunyoga keladi. 1984-yili Toshkent shahridagi "Glier" nomli musiqa maktabida sakkiz yil davamida torli cholg'ular bo'limida o'qiydi.

Daslabki to'rt yil skripkada Bahrom To'xtaevich sinfida ta'lim oladi, 5-sinfida alt cholg'usida ta'lim ola boshlaydi, buning sababi uning o'qituvchisi alt cholg'usi ustasi Grostkiyga o'zgartirildi.

8-sinfida Axror Umarov sinfida tahsil oladi. Keyin oilaviy sharoitiga bog'liq Nukus shahriga qaytib, 1994-yili "Japaq Shamuratov" nomli bilim yurtida o'qishini davom ettiradi. 1998-yil o'qishni tamomlab "Berdaq" nomli akademik musiqali teatri simfonik orkestrida ishlay boshlaydi hamda bugungi kungacha bu yerda ishlab kelmoqda.

Bo'sh vaqtlarida Nukus ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabida alt va skripka bo'yicha dars berib kelmoqda. 2001-yili Toshkent shahriga borib O'zbekiston davlat Konservatoriyasida sirtqi bo'limda to'rt yil davomida Jalilova Dilbarda alt cholg'usida o'qiydi.

Hozirgi kunda Alibekning 3 ta farzandi bo'lib, ular ham san'at sohasida o'z foaliyatini davom ettirmoqda, umr yo'ldoshi Miyregul ham "Berdaq" nomidagi akademik musiqali teatr simfonik orkestri sozandasi.

To'ng'ich farzandi Aybek Kulchigaev O'zbekiston davlat konservatoriyasida damli cholg'ular bo'limi valtorna cholg'usida 4-boshqich talabasi. Ikkinchi farzandi Damir Maqsetov ham O'zbekiston davlat konservatoriyasida fleyta cholg'isida 2-boshqich talabasi. Kenja farzandi Karina Alibekova 12-sonli bolalar musiqa va san'at maktabida skripka bo'limida ta'lim olmoqda. Alibek Kulchigaevning shogirdlari Daulet Matjanov, Qurbaniyazov Quralbay, Farxatova Dildora, Xudaybergenova Nilufar, Jarilqag'anova Jazira, Nuratdinova Aynura shu qatori men ham tehsil olib kelmoqdaman. Alibek san'at sohasidagi talaba va shogirdlariga o'z ustida ko'p mehnat qilib, yangi metodlar kashf qilib, boshlagan ishini tadrijiy boshlab oxiriga yetkazishi va hamisha oldinga intilib yashash kerakligini aytib qoladi.

Xulosa qilib aytsak, mana shunday musiqa sohasining fidoyisi pedagog ijrichilar faoliyatini o'rganish biz yoshlar uchun namunadir. Kulchigaevlar oilasining har bir vakili yurtimiz san'ati ravnaqi uchun o'z hissalarini qo'shib kelmoqdalar. Biz ishonamizki kelajakda Moxida Kulchigaeva singari xor san'ati rivojlanishi uchun talaba yoshlarimiz yangi yo'nalish va metodlarni kashf qiladi degan umiddamiz.

Albatta taklif sifatida shuni ham aytish joizki Qoraqalpoq diyorida musiqa maktab xor jamoalari, oliy maktab xor jamoalarini tashkil qilib Qoraqalpoq kompozitorlarining xor asarlarini targ'ib qilish va yosh kompozitorlar ijodida yangi xor asarlarini yaratish maqsadida festivallar tashkil qilinsa maqsadga muvafiq bo'ladi va kelajak avlod uchun namuna bo'lib repertuar boyitiladi.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. Ro‘ziyev Sh. Xorshunoslik. Toshkent 1987.
2. Kadirova S. Xorshunoslikning boshlang‘ich kursi. Toshkent. 2015.
3. Q.Mirzayev. Xor jamoalari bilan ishlash uslubiyoti. Toshkent. 2008.
4. 7. D.Abduhakimova. “Jaloliddin” – yangi raqs spektakli. Madaniyat gazetasi N1. (230). 12.01.2023-soni 2-bet.
5. Kulchigaeva Moxida va Kulchigaev Alibekdan olingan mag‘lumotlar.
6. Абатбаева Р. Композитор Нажмиаддин Мухаммеддинов ижодида тарихий сиймолар Маданият ва санъат журанли 1-том №1 март 2023. 65-68-бет ISSN: 2181-4562 DOI Journal 10.56017/2181-4562.
7. Abatbaeva R. Historical Image of "Alpamys" In Karakalpak Music (Example in the Works of Nazhimaddin Muhammeddinov) BEST JOURNAL OF INNPVATION SCINCE, RESAERCH AND DEVELOPMENT ISSN: 2835-3579 Volume:2 Issue:6|2023 138-144-bet Nyu-Work-2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE 3

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz